

УДК 81.2

ИСКАЖЕНИЕ ПРАВОПИСАНИЯ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ КАЛАМБУРА

*А.Н. Коряжкин, Пензенский государственный технологический университет,
г. Пенза, Россия*

*В.В. Мушкова, научный руководитель, Пензенский государственный
технологический университет,
г. Пенза, Россия*

MISSPELLING AS A WAY OF CREATING PUN

A.N. Koryazhkin, Penza State Technological University, Penza, Russia

*V.V. Mushkova, research advisor, Penza State Technological University, Penza,
Russia*

Аннотация. Данная статья посвящена приемам построения каламбура, основанным на искажении правописания. Рассмотрены их основные виды и особенности, а также отличия от других приемов создания комического путем нарушения орфографии. Проанализированы результаты проведенного исследования среди студентов ПензГТУ и выявлены особенности восприятия разных видов каламбура студентами разных направлений подготовки.

Ключевые слова: каламбур, орфография, словораздел, приемы создания комического, окказионализмы, спунеризмы, эрративы.

Abstract. This article is devoted to the techniques of constructing a pun based on spelling distortion. Their main types and features are considered, as well as differences from other methods of creating a comic by breaking spelling. The results of the conducted research among students of Penza State Technological University are analyzed and the peculiarities of perception of different types of pun by students of different fields of training are revealed.

Key words: pun, orthography, word division, comic creation techniques, occasionalisms, spoonerisms, erratives.

E-mail: koryajkin@yandex.ru vmushkova@penzgtu.ru

Каламбуром принято называть игру слов, основанную на намеренном соединении «*в одном контексте двух значений одного и того же слова или использование сходства в звучании разных слов*» [7, с. 107].

Каламбур является традиционным и мощным средством создания комического, а поиск новых неожиданных смыслов у слов и словосочетаний может быть интересным увлекательным занятием. Кроме того, способность понимать каламбуры проводит четкую и ощутимую грань между внимательными и не очень внимательными к языковым явлениям людям.

При построении каламбура важна не только степень звукового сходства объединенных в нем слов, но и степень их смысловой совместимости, а именно – происходит ли в результате обыгрывания лексем появление у новообразованного слова новых значений, отображающих какое-либо тонкое наблюдение, намек или поучение. Лишь при этом условии возникает яркий, смешной, запоминающийся каламбур [5].

Основным материалом, из которого конструируется каламбур, могут быть полисеманты (т. е. многозначные слова), омонимы (слова, имеющие одинаковое написание), а также близкозвучные слова. Если говорить именно о каламбурах, создаваемых с помощью искажения правописания, то наибольший интерес будет представлять лишь последняя категория слов, поскольку очевидно, что полисеманты и омонимы не несут в себе нарушение правописания.

Можно выделить следующие методы создания каламбура, где применяется нарушение правописания.

1. Искажение орфографии, ведущее к появлению многозначности и, как следствие, возникновению комического эффекта. Чаще всего этот прием заключается в объединении двух слов одним общим фрагментом.

Огромное число подобных каламбуров содержится в произведениях русского классика Н.С. Лескова, например, в повестях «Левша» и «Леон дворецкий сын»: *керамида, мелкоскоп, студинг, укушетка, долбица умножения, корцысканка, пропуганда, мигальоны* [4].

Многие из них являются фонетическими окказионализмами, возникшими в результате искажения слов и создающими эффект просторечия, но в то же время обладают главным свойством каламбура – многозначностью [6].

Этот прием многогранен и может быть источником создания различных каламбуров, отражающих сложные актуальные процессы (например, *корониалы* (о детях, рожденных в пандемию), *карантикулы* [2]), социально-политические явления (*прихватизация*, *300 беспаспортанцев*, *общезутие*), носить оскорбительный характер в отношении известных людей (*Николай Палкин* (прозвище императора Николая Павловича Романова, данное ему современниками в связи с широким распространением жестоких телесных наказаний в годы его правления), *ксюшадь* (про внешность известной телеведущей Ксении Собчак) или же иметь нейтрально-комический характер (*лживопись*, *шаурмяу*, *крысавица*).

Следует заметить, что среди подобных конструкций встречается немало псевдо-каламбуров, главное отличие которых от настоящих – отсутствие новых смыслов или ассоциаций в результате объединения слов. Например: *шлакоблокунь*, *гитарак*, *самолет* и т. п.

2. Неправильное деление словесной конструкции, в результате чего получаются полностью омофоничные фразы. В данном случае присутствует намеренное искажение словораздела (или фразораздела), при этом полученные словосочетания зачастую лишены практического смысла, что придает им дополнительный комический эффект.

Например: *шумелка-мышь* (шумел камыш – слова русской народной песни); «*Скрипка-лиса*» (скрип колеса) – песня Игоря Саруханова, в которой автором для создания каламбура было намеренно искажено название; «*Ни кому ни кабельность*» (название альбома группы «Nautilus Pompilius»); *мыс Челябинска* (мы с Челябинска), «*время расстаться с не Вестой!*» (Реклама автомобиля «Лада Веста»); ЗАО «*Бещёки*».

3. Спунеризм – буквенный или слоговый обмен в двух и более словах, вызывающий комический эффект.

Родоначальником спунеризма в русском языке принято считать писателя К.И. Чуковского, но окказиональные единичные случаи употребления можно встретить и у более ранних русских писателей, например, у Н.С. Лескова («Аболон Полведерский» («Аполлон Бельведерский»), «Я тебе рад и ай») [4, с. 27, 70].

Примеры спунеризмов: *предсказамус настрадал; в кузне травел сидечик; запáрный словáс; накейные чатики, переходный пешеход, укрузка и петрон, стракосовая кружка* и т. п. [3].

4. Графический способ, при котором на письме искусственным образом выделяются части слова/фразы или заменяются созвучными иностранными словами. В некоторых случаях комизм достигается с помощью дополнительных символов. Например: *непродУМАнный закон*, «*Не подорвитесь на витаМИНАХ!*» (заголовок газеты), *ЗубОК* (название стоматологической клиники), *После 40⁰ жизнь только начинается! 100LOVEая* (вывеска на заведении общепита), *BEERлога* (название ресторана), *фИЗИка* (от англ. easy ['i:zi] – простой, легкий).

Отдельного упоминанию заслуживают т. н. эрративы («олбанский» язык). Данный стиль зародился в начале 2000-х годов в русском сегменте интернета и представляет собой лексику, подвергнутую нарочному искажению носителем языка, владеющим литературной нормой [1]. По сути это почти верное фонетически, но орфографически умышленно неправильное написание слов и фраз. Хотя активность употребления эрративов со временем угасла, они, по-прежнему, сохраняют популярность. Например: «*Аффтар, выней йаду!*», «*Превед, кагдилá?*», «*Ржунимагу, пацталом!*», «*Многабукаф!*», «*Жызнинна!*»

Эрративы не являются каламбурами, т. к. в процессе их создания не возникают новые смыслы. Однако данный способ намеренного искажения правописания, несомненно, имеет своей главной целью именно создание юмористического эффекта. Комизм возникает главным образом из-за ощущения нарушения грамматического «табу» и частично из-за необычности восприятия принципа фонетического написания слов.

Во ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» нами было проведено исследование с целью выяснить, какие из вышеперечисленных видов каламбура пользуются наибольшей популярностью в настоящее время среди молодежи, а также сделан детальный анализ по отдельным категориям. Для сбора статистической информации был проведен письменный опрос среди студентов различных направлений подготовки, которых можно условно поделить следующим образом: лингвисты («гуманитарии»), педагоги-информатики и педагоги-экономисты (данное направление в равной степени объединяет в себе как гуманитарные, так и технические дисциплины) и программисты («технари»).

Каждому учащемуся была предоставлена таблица, включающая в себя по 5 примеров основных видов каламбура, основанных на искажении правописания (искажение орфографии; искажение слово-/фразораздела; спунеризмы), а также 5 эрративов. Последняя категория, как уже было сказано, не является каламбурами, но была включена в опрос для определения степени актуальности этого юмористическо-пародийного стиля орфографии и его способности конкурировать с настоящими каламбурами.

Выбранные каламбуры/эрративы были случайным образом распределены по таблице, с сохранением принципа – в одной группе 3 каламбура разных видов плюс эрратив.

В первой группе: «Укрушка и петроп», «Ни кому ни кабельность», «Вилиг и магучь наш русский йэзыг!», «Общежутие».

Во второй группе: «Ржунимагу, пацталом!», «Предсказамус настрадал», «Государыня Елезалезла Вторая», «Я к вам пишу! – Чего же? – Болен!»

В третьей группе: «Карантикулы», «Аболон полведерский», «Я еще и крыс ем! – Крыс едите?! – Я еще икры, говорю, съем!», «Превед, кагдилá?»

В четвертой группе: «И снится нам не рог от космодрома!», «Аффтар, пеши исчо, зачот!», «Пропугáнда», «Пакейные чатики».

В пятой группе: «Запáрный словáс», «ЗАО “Бещёки”», «Долбáца умножения», «Многабукаф, ниасилил!»

Студентам было предложено оценить каждый из них по шкале от 1 до 4 баллов. Были получены оценки от учащихся 12 групп (всего – 113 студентов). Среди них лингвисты (группы: 17ГЛ, 20ГЛ, 21ГЛ – 22 человека), педагоги (группы: 21ОИ, 21ОЭ – 22 человека) и программисты (группы: 21ИП, 21ИБ, 21ИЭ, 21БИ, 21ИС, 21ИВ, 21ИД – 69 человек).

Согласно итоговым данным, по количеству баллов лидирует с ощутимым отрывом группа каламбуров, основанных на искажении орфографии, и спунеризмы (1556 и 1525 баллов соответственно или 27,54% и 26,99% от общего числа баллов). Значительно уступают им каламбуры, основанные на искажении слово-/фразораздела (1321 балл – 23,38%). На последнем месте располагаются эрративы (1248 баллов – 22,09%).

Данные же по отдельным направлениям подготовки представлены на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Сравнение данных по разным группам студентов в процентах

Из диаграммы 1 видно, что восприятие разных типов каламбура имеет некоторые отличия у студентов разных направлений подготовки. Так, например, спунеризмы и каламбуры, основанные на искажении слово-/фразораздела, лучше воспринимаются лингвистами, в то время как каламбуры, основанные на искажении орфографии, воспринимаются всеми студентами

практически в равной степени (27,82%; 27,91%; 27,33%). Обращает на себя внимание то, что лингвисты – единственная группа, где первенствуют спунеризмы (28,82%).

Наиболее же существенное отличие состоит в восприятии эрративов (18,82%; 22,18%; 23,42%). Лингвисты гораздо слабее реагируют на эту категорию, в то время как у программистов этот показатель даже опережает искажение слово-/фразораздела (23,42% против 22,96%). Вероятнее всего, это объясняется тем, что принцип фонетического написания слов, лежащий в основе эрративов, хорошо знаком лингвистам из курса «Фонетика и графика» (эта дисциплина изучается в первом семестре), а потому не вызывает ощущение комического в той степени, как у других студентов.

Что же касается конкретных каламбуров, то тут с весомым преимуществом (в 34 балла) лидирует спунеризм «пакейные чатики». Согласно итоговой статистике в первой десятке находятся наиболее близкие и понятные студентам каламбуры, среди которых актуальные «карантикулы» и «общежутие». Отметим, что в десятке лучших находятся сразу 4 спунеризма («пакейные чатики», «предсказамус настрадал», «укрушка и петроп», «запáрный словáс» – 1, 4, 6, 9 места соответственно) и нет ни одного эрратива (лучший представитель этой категории – «превед, кагдилá?» – занимает скромное 11 место). Особняком стоит «лесковский» спунеризм «аболон полведерский», занимающий лишь предпоследнее 19 место, что можно объяснить его относительной сложностью для понимания и неактуальностью. Вероятно, в силу этих же причин, остался неоцененным и каламбур, заложенный в названии альбома легендарной группы «Nautilus Pompilius» «Ни кому ни кабельность» (18 место). Слабо оцененным оказался также литературный каламбур «Я к вам пишу! – Чего же? – Болен!» (15 место).

Список литературы

1. Апончук И.И., Кобелева В.О. Эрративы в письменной речи или как правильно писать с ошибками. – Молодежный вестник ИрГПУ. – 2021. – Т. 11. – №2. – С. 107–111.

2. Борисова У.Н. Неологизмы, возникшие во время эпидемии коронавируса: семантика, способы образования. – Дискурс социальных проблем в социокультурном, образовательном, языковом, пространстве в период пандемии коронавируса. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Брянск, 2021. – С. 307–314.

3. «Икровая кобачка», «Рек лупчатый» и другие спунеризмы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zen.yandex.ru/media/litovec/ikrovaia-kobachka-rek-lupchatyi-i-drugie-spunerizmy-60825fa9902a3468434b4d8e> (Дата обращения: 17.11.2021).

4. Лесков Н.С. Собрание сочинений в одиннадцати томах. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1956–1958 – Т. 7.

5. Москвин В.П. Каламбур: приемы создания и языковая основа. – Русская речь. – 2011. – №3. – С. 35–42.

6. Новикова О.С. Стилистическая функция окказиональных слов в композиционно-речевом строе сказа Н.С. Лескова «Левша». – Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2012. – №4. – С. 19–25.

7. Ходакова Е.П. Каламбур / Русский язык. Энциклопедия. – М., 1979.